

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma’naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

4. **Milliy cholgʻularni ishlab chiqarish va eksport hajmini oshirish** – Cholgʻu ishlab chiqarishning texnologik darajasini oshirish, xorijiy bozorlar uchun maxsus mahsulotlar yaratish.
5. **Milliy cholgʻularni zamonaviy janrlarga moslashtirish** – Jazz, elektron va simfonik musiqa bilan integratsiya qilish orqali milliy cholgʻularni yosh avlod orasida ommalashtirish.

Ushbu takliflarni amalga oshirish uchun davlat va xususiy sektorning hamkorligi, zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi hamda xalqaro tajribadan foydalanish zarur. Shundagina milliy cholgʻularni yanada rivojlantirish va ularning jahon madaniyatidagi mavqecini mustahkamlash mumkin boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Karimov A. “Oʻzbek xalq cholgʻulari: tarixi va rivojlanish bosqichlari” – Toshkent, 2020.
2. Hasanov R. “Milliy musiqa va zamonaviy texnologiyalar sintezi” – Samarqand, 2021.
3. Yusupov S. “Xalq cholgʻularining modernizatsiyasi” – Buxoro, 2019.
4. Xalqaro musiqa festivallari rasmiy saytlaridan olingan statistik maʼlumotlar.
5. UNESCO madaniy meros hisobotlari, 2023.

Niyozov Soyibjon Navruzovich,
Oʻzbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti

*“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrası professori,
O‘zbekiston Respublikasi xalq hofizi*

O‘ZBEK MILLIY MUSIQA MEROSINING TARIXIY-SISTEMALI TAHLILI: AN’ANA VA INNOVATSIYA DIALEKTIKASI

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy shakllanish bosqichlari, uslubiy xususiyatlari va ularning zamonaviy innovatsion jarayonlar bilan o‘zaro aloqasi tahlil qilinadi. An’ana va innovatsiya o‘rtasidagi dialektik munosabatlar musiqiy amaliyotda qanday namoyon bo‘lishi, bu jarayonda ijodkor, pedagog va tinglovchi o‘rni tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** O‘zbek milliy musiqa merosi, an’ana, innovatsiya, tarixiy-sistemali tahlil, maqom, folklor, modernizatsiya.*

***Annotation:** This article analyzes the stages of historical formation of the Uzbek national musical heritage, its stylistic features and their interaction with modern innovative processes. How the dialectical relationship between tradition and innovation is manifested in musical practice, the role of the creator, teacher and listener in this process is analyzed.*

***Keywords:** Uzbek national musical heritage, tradition, innovation, historical and systematic analysis, maqom, folklore, modernization.*

O‘zbek milliy musiqasi xalqimizning tarixiy xotirasi, madaniy o‘zlik va milliy identitetining ajralmas tarkibiy qismidir. U asrlar davomida shakllangan, og‘zaki an’analar asosida avloddan-avlodga o‘tgan holda boyib kelmoqda. Bugungi globallashuv jarayonida esa ushbu merosni asrab-avaylash, uni ilmiy asosda o‘rganish va yangi avlodga etkazish masalasi tobora dolzarb tus olmoqda.

XXI asrda raqamli texnologiyalar, ommaviy madaniyat va global axborot oqimining keskin kuchayishi milliy musiqiy qadriyatlarimizga ham yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Aynan shu nuqtai nazardan kelib chiqib, O‘zbek milliy musiqa merosini tarixiy-sistemali yondashuv asosida o‘rganish zarurati yuzaga kelmoqda. Bunda an’ana va innovatsiya o‘rtasidagi dialektik munosabatlarni chuqur tahlil qilish bugungi davrning ilmiy va amaliy ehtiyojlaridan biridir.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda madaniyat va san’at sohasiga e’tibor davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilanmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 26-maydagi “Musiqasi san’ati va madaniyatini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-265-sonli qarori asosida maqom, xalq ijodiyoti va milliy musiqiy yo‘nalishlarni rivojlantirishga 250 mlrd so‘m mablag‘ ajratilishi, hududlarda maqom markazlari, musiqiy ansambllar va bolalar musiqa maktablarini modernizatsiya qilish belgilab

qo'yildi. Bu esa, an'anaviy musiqiy qadriyatlarni saqlab qolish bilan birga, ularni zamonaviy innovatsiyalar bilan uyg'unlashtirishni taqozo etadi.

Bundan tashqari, musiqa san'atini rivojlantirish doirasida 400 dan ortiq festival, tanlov, ilmiy-amaliy anjumanlar o'tkazilgan bo'lib, ularning asosiy qismi milliy musiqa merosining qayta tiklanishi va innovatsion yo'nalishda rivojlanishiga bag'ishlangan. Bu jarayonlar musiqiy an'analarni ilmiy tizimlashtirish, ularni zamon talablari asosida boyitish masalasini yanada dolzarb etmoqda.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yil holatiga O'zbekistonda:

- 300 dan ortiq davlatga qarashli musiqa ta'lim muassasalari,
- 70 dan ortiq xalq cholg'ulari ansambllari,
- 30 dan ziyod maqom va folklor ansambllari faoliyat olib bormoqda.

Shuningdek, har yili maqom yo'nalishidagi ixtisoslashgan kollej va institutlarga 1200 nafardan ortiq yoshlar qabul qilinmoqda. Bu raqamlar milliy musiqaga qiziqish va e'tiborning ortib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, UNESCO tomonidan "Shashmaqom", "Katta ashula", "Baxshichilik san'ati" insoniyat nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgani, bu sohadagi xalqaro e'tirofni ham ifodalaydi. Demak, bugungi globallashtirish va axborot asrida O'zbek milliy musiqa merosini o'rganish nafaqat tarixiy, balki strategik zaruratga aylangan. Mavzuning dolzarbligi uning siyosiy, ijtimoiy, madaniy va ta'limiy ahamiyati bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun mazkur maqolada ushbu musiqiy merosning tarixiy-sistemali tahlili orqali an'ana va innovatsiya dialektikasini ochib berish asosiy maqsad qilib qo'yiladi.

O'zbek milliy musiqasi boy tarixiy taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan bo'lib, uning shakllanishi va rivojlanish jarayonlari turli bosqichlarda ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va siyosiy omillar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Quyida ushbu bosqichlar tarixiy davrlarga asoslangan holda tizimli tarzda tahlil qilinadi:

Qadimgi davr musiqasi (mil. avv. II mingyillik — milodiy III asr). O'zbekiston hududida ilk musiqa shakllari qadimgi davrlarda shakllana boshlagan. Arxeologik topilmalar (Surxondaryo, Qoratepa, Dalvarzintepa, Afrasiab freskalari) musiqiy madaniyatning mavjudligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, musical archeology (musiqiy arxeologiya) doirasida topilgan tasviriy san'at namunalarida qo'shiq aytayotgan, cholg'u chalayotgan insonlar obrazlari aks etgan. Bu musiqaning marosimiy va diniy vazifalarni bajarganini ko'rsatadi.

Antik va ilk o'rta asrlar (IV–IX asrlar). Bu davrda Zardushtiylik, Buddaviylik va ilk islom ta'siri ostida musiqaning diniy va estetik funksiyalari shakllanadi. Baqtriya, So'g'd, Xorazm hududlarida saroy musiqasi rivojlangan. Xalq og'zaki ijodi bilan bir qatorda professional musiqaning ilk elementlari vujudga keladi. "Avesta"da aytilishicha, ashula va musiqa inson qalbini tozalovchi vosita sifatida ko'rilgan.

Islomiy uygʻonish davri (IX–XII asrlar). Bu davr Oʻrta Osiyo ilm-fani, adabiyoti va sanʼatining yuksak rivojlangan bosqichi boʻlib, Beruniy, Forobiy, Ibn Sino, Abu Nasr al-Farobiy kabi allomalar tomonidan musiqaga oid nazariy asarlar yaratilgan. Al-Farobiyning “Musiqqa ilmi haqida” nomli risolasi Oʻrta asr musiqqa nazariyasining eng yuksak namunasi hisoblanadi. Bu davrda musiqqa ilmi ilmiy asosda oʻrganila boshlagan va musiqqa – ilmlar sultoni sifatida eʼtirof etilgan.

Temuriylar davri (XIV–XV asrlar). Temuriylar saltanati davrida musiqqa sanʼati yuksak darajada rivojlandi. Hususan, Mirzo Ulugʻbek, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy kabi allomalar musiqaga katta eʼtibor bergan. Samarqand va Hirotda saroy musiqasi, maqom ijrochiligi taraqqiy etdi. Bu davrda maqom sanʼatining Shashmaqom tizimi shakllana boshladi, hofizlik, sozandachilik anʼanalari mustahkamlandi.

Buxoro, Xiva va Qoʻqon xonliklari davri (XVIII–XIX asrlar). Bu davrda har bir xonlik hududida oʻziga xos musiqqa maktablari vujudga keldi:

Buxoro maktabi — Shashmaqom markazi sifatida eʼtirof etilgan.

Xiva maktabi — dutor ijrochiligi va baxshichilik anʼanalari bilan mashhur boʻlgan.

Qoʻqon maktabi — katta ashula, maqomning xalqona variantlari rivojlangan. Shu bilan birga, xalq musiqasi – lapar, yalla, terma, doʻppi, baxshilar ijodi keng tarqaldi. Ijrochilik ogʻzaki anʼanalar asosida ustoz-shogird yoʻli bilan rivojlandi.

Sovet davri (XX asr boshi – 1991-yil). Sovet davrida milliy musiqaning ilmiy-tizimli oʻrganilishi yoʻlga qoʻyildi. 1930-yilda tashkil etilgan Oʻzbekiston Davlat Konservatoriyasi milliy musiqqa taʼlimining markaziga aylandi. Shu davrda birinchi marta Shashmaqom notaga olinib, oʻrganila boshlandi. Biroq baʼzida anʼanaviy musiqaga “eski qolip” deb qaralib, estrada va simfonik yoʻnalishlar targʻib qilindi. Shu bilan birga, Muhammadjon Mirzayev, Turgʻun Alimatov, Munojot Yoʻlchiyevakabi hofizlar faoliyati orqali milliy musiqqa xalq orasida jonlandi.

Mustaqillik yillaridan keyingi davr (1991-yildan hozirgacha). Mustaqillik davrida milliy musiqaga qayta eʼtibor kuchaydi. Maqom, baxshichilik, katta ashula, folklor yoʻnalishlari tiklandi, ularning xalqaro maydondagi nufuzi oshdi. Shashmaqom sanʼati 2003-yilda UNESCO tomonidan insoniyatning nomoddiy madaniy merosi roʻyxatiga kiritildi.

2022–2024 yillarda esa:

Milliy cholgʻular (doira, dutor, tanbur) asosida musiqqa maktablari uchun oʻquv dasturlar yangilandi.

Maqom ijrochiligi boʻyicha xalqaro tanlovlar doimiy asosda oʻtkazilmoqda.

Raqamlashtirish loyihalari orqali minglab xalq kuy-qo‘shiq-lari arxivlashtirilib, ochiq platformalarga joylashtirildi (Masalan, O‘zMTRK, O‘zRFA fondlari).

An’ana va innovatsiya tushunchalarining mohiyati. “An’ana” (arabcha “taqlid”, “meros”) tushunchasi jamiyatning madaniy xotirasida muhim o‘rin egallaydi. U avlodlararo uzviylikni, o‘zlikni anglashni, qadriyatlar barqarorligini ifodalaydi. Musiqa san’atida an’ana – bu asrlar davomida shakllangan maqomlar, kuylar, baxshichilik, hofizlik, cholg‘ular, uslublar, ifoda shakllari, ustoz-shogird maktabi, marosimlar va o‘ziga xos estetika tizimidir.

“Innovatsiya” esa lotincha *innovatio* – yangilanish, yangicha fikrlash degan ma’noni anglatadi. Musiqa san’atida bu – yangi texnologiyalar, zamonaviy ifoda vositalari, eksperimentlar, multimedia yondashuvlar, xalqaro ta’sirlar va raqamli muhitdagi transformatsiyalar orqali ifodalanadi.

Dialektika – qarama-qarshiliklarning birligi va kurashi haqidagi falsafiy ta’limot. Shu nuqtai nazardan qaralganda, an’ana va innovatsiya bir-biriga zid emas, balki o‘zaro to‘ldiruvchi, rivojga xizmat qiluvchi kuchlar sifatida qaraladi. An’anasiz innovatsiya ildizsiz daraxtga o‘xshasa, yangilanishsiz an’ana muzlab qolgan, hayotiylikni yo‘qotgan qolipga aylanadi. O‘zbek milliy musiqasi ushbu dialektikani o‘z tabiatida mujassam etgan. Quyida bir nechta muhim holatlar misolida bu holat yoritiladi:

1. Shashmaqom san’atida uyg‘unlik. Shashmaqom asrlar davomida og‘zaki ijod sifatida saqlangan bo‘lsa-da, hozirda u notaga tushirilgan, sahnalashtirilgan, akademik ijro san’atiga aylantirilgan. Innovatsion yondashuv sifatida:

- Shashmaqom kamer orkestrlari, teatr sahnalari, zamonaviy vizual effektlar orqali namoyish qilinmoqda;

- Multimedia vositalari yordamida virtual maqom darsliklari, audio-disklar, AR/VR formatdagi loyihalar yaratilmoqda.

2. Baxshichilikda yangi nafas

Baxshichilik an’anasini saqlagan holda, yosh ijrochilar uni rap, spoken word, elektron musiqa bilan sintez qilishmoqda. Bu orqali:

- Yoshlarda qiziqish uyg‘onmoqda;

- An’anaviy she’riy formalar zamonaviy muhitda yashay boshladi.

3. Dutor va tanbur ijrochiligida zamonaviy amplifikatsiya

Milliy cholg‘ular ilgari tabiiy tovushda yangragan bo‘lsa, endilikda:

- Effektlar bilan boyitilgan ijro texnikalari;

- Sahnaviy yoritish, professional audio-ovozlash orqali ular yangi ohangda eshitilmoqda.

Ta’lim va ilmiy izlanishlarda dialektik yondashuv. Musiqa ta’limi tizimida ham an’ana va innovatsiya dialektikasi aniq ko‘zga tashlanadi:

An'ana	Innovatsiya
Ustoz-shogird an'anasi	Raqamli platformalarda musiqa darslari (Musiq.edu.uz)
Og'zaki yod olish	Notaga asoslangan ijro va QR-kodli darsliklar
Sinfy ansambllar	Onlayn orkestrlar, virtual konsertlar
Mahalliy maktablar	Xalqaro master-klasslar, ZOOM orqali mashg'ulotlar

Madaniyat siyosatida dialektik yondashuv. Davlat siyosatida ham an'anani asrab-avaylash va innovatsiyani targ'ib qilish birgalikda olib borilmoqda:

- “Maqom” va “Baxshichilik” xalqaro festivallarining o'tkazilishi – bu an'anaviy ifoda shakllarini saqlash;
- Raqamlashtirish, kontent yaratish, madaniy xizmatlar eksporti – bu innovatsion yondashuvlar;
- 2023-yilda Prezident tomonidan ilgari surilgan “Madaniy meros yili” doirasida 1400 dan ortiq musiqa asarlari raqamlashtirildi.

Dialektika – uyg'unlik manbai sifatida. An'ana va innovatsiya qarama-qarshi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi ikki kuch sifatida qaralishi lozim. O'zbek milliy musiqasining bugungi taraqqiyoti aynan an'anani zamonaviy ifoda bilan uyg'unlashtirish orqali davom etmoqda. Bu uyg'unlik orqali milliy musiqa xalqaro miqyosga chiqmoqda, yangi avlod qalbida o'zlik tuyg'usi shakllanmoqda, estetik madaniyat rivojlanmoqda. O'zbek milliy musiqa merosi an'analar asosida shakllangan bo'lsa-da, u bugungi kunda innovatsion jarayonlar ta'sirida yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu jarayonda eng muhim omil — tarixiy xotirani saqlagan holda, yangi avlod didiga mos musiqiy shakl va uslublarni ishlab chiqishdir. Shunday ekan, an'ana va innovatsiya o'rtasidagi dialektik uyg'unlik O'zbek musiqa san'atining barqaror va zamonaviy rivoji uchun asosiy kalit bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Al-Farobiy. *Musiqa ilmi haqida kitob*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2013. – 248 b.
2. Beruniy A. *Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar*. – Toshkent: “Fan”, 1976. – 320 b.
3. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch*. – Toshkent: “Ma'naviyat”, 2008. – 170 b.
4. Jo'rayev N. *Maqom san'ati va milliy o'zlik*. – Toshkent: O'zRFA Matbuot xizmati, 2017. – 112 b.
5. Inoyatov U. *O'zbek musiqa madaniyati tarixi*. – Toshkent: “O'qituvchi”, 1994. – 214 b.

6. Xakimov N. *Shashmaqom: tarix, tizim va estetik tahlil*. – Buxoro: “Buxoro”, 2020. – 160 b.
7. Rashidov M. *Musiqqa va zamonaviylik: innovatsion yondashuvlar*. – Samarqand: “Zarafshon press”, 2021. – 135 b.
8. UNESCO Nomoddiy madaniy meros ro‘yxatlari. – www.unesco.org
9. “O‘zbekiston Respublikasida madaniyat va san‘atni 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi” (2022-yil 23-avgustdagi Prezident qarori PQ-366-son). – Lex.uz.
10. Bobomurodov A. *Folklor va zamon: yangilanish yo‘llari*. – Toshkent: “Akademnashr”, 2022. – 185 b.
11. Turg‘unov A. *Musiqqa va ta‘lim: zamonaviy metodik yondashuvlar*. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2019. – 143 b.

Norqo‘ziyev Murod Madaminovich,
O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti
“Milliy qo‘shiqchilik” kafedراسi o‘qituvchisi

MILLIY CHOLG‘ULAR ASOSIDA YOSH MUSIQACHILARNI TARBIYALASHDA INNOVATSION PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Annotatsiya: *Mazkur maqolada milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlarning zamonaviy ta‘lim jarayonidagi o‘rni va ahamiyati keng tahlil qilinadi. Milliy musiqqa merosini zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish orqali yosh avlodda ijodiy tafakkur, milliy g‘urur, estetik did, ijtimoiy faollik va madaniy ongni shakllantirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. O‘quv dasturlarining milliy cholg‘ular asosida yangilanayotgan zamonaviy modellariga, ustoz-shogird an‘analarining raqamli shakllariga, virtual ta‘lim muhitining afzalliklariga ham e‘tibor qaratilgan.*

Kalit so‘zlar: *Milliy cholg‘ular, musiqqa ta‘limi, yosh musiqachilar, innovatsion pedagogika, raqamli texnologiyalar, STEAM yondashuvi, estetik tarbiya, xalq ijodi, pedagogik integratsiya, milliy identitet.*

Annotation: *This article comprehensively analyzes the role and importance of innovative pedagogical approaches in the modern educational process in educating young musicians based on national instruments. The possibilities of forming creative thinking, national pride, aesthetic taste, social activity and cultural awareness in the younger generation by combining national musical heritage with modern digital technologies are considered. Attention is also paid to modern models*

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta’limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta’limda o’smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta’limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta’lim va o‘rta ta’limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissasi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278